

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852849>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI SO'Z MA'NOLARI BILAN TANISHTIRISH METODIKASI

Qodirova Shoxida Fatxullaevna

Toshkent shahridagi

41-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini so'z ma'nolari bilan tanishtirishning nazariy asoslari va amaliy metodik usullari yoritilgan. Leksik bilimlarni shakllantirishda izohlash, ko'rgazmalilik, kontekstual tahlil, lug'at bilan ishlash hamda interaktiv metodlardan foydalanish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, o'quvchilarning nutqiy kompetentsiyasini rivojlantirishda so'z ma'nosini anglashning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: *so'z ma'nosi, leksika, boshlang'ich ta'lim, nutq rivoji, metodika, lug'at ustida ishlash.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются теоретические основы и практические методические методы ознакомления учащихся начальной школы со значениями слов. Анализируются вопросы объяснения, демонстрации, контекстного анализа, работы со словарем и использования интерактивных методов в формировании лексических знаний. Также раскрывается важность понимания значения слов для развития речевой компетенции учащихся.

Ключевые слова: *значение слова, лексика, начальное образование, развитие речи, методология, работа со словарем.*

ABSTRACT

This article examines the theoretical foundations and practical methodologies for introducing elementary school students to word meanings. It examines explanation, demonstration, contextual analysis, dictionary use, and the use of interactive methods in developing vocabulary knowledge. It also explores the importance of understanding word meanings for developing students' verbal competence.

Keywords: *word meaning, vocabulary, primary education, speech development, methodology, dictionary use.*

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilar nutqini rivojlantirish, ularning so'z boyligini oshirish va so'z ma'nolarini ongli o'zlashtirish muhim vazifalardan hisoblanadi. So'z ma'nosini to'g'ri anglash o'quvchilarning o'qish, yozish va fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu sabab, o'qituvchi ona tili va o'qish darslariga faol nutqqa kiritiladigan, so'zlarning ma'nosini o'quvchilar bilan birga turli lug'atlardan topib, so'ng ayrim so'zlarning ma'nosini izohlashni o'rgatishi me'yoriy hujjatlarda ustuvor vazifa qilib belgilangan[1;7].

So'z tilning asosiy birligi sifatida tevarak-atrofidagi narsa va hodisalarni nomlaydi. "So'z,- deyiladi "O'zbek tilining izohli lug'ati"da,- o'z tovush qobig'iga ega bo'lgan, narsa-hodisalar, jarayonlar, shaxslar, belgi va miqdorlarni, xususiyatlarni, harakat va holatni, aloqa va munosabatlarni nomlash uchun xizmat qiladigan, mustaqil lug'aviy ma'noga ega bo'lgan, shuningdek, turli grammatik ma'no va vazifalarda qo'llanadigan eng muhim til birligidir" [2;608].

Abu Nosir Farobiy: "Amaliy fazilatlar, odatlar ikki turli yo'l bilan hosil qilinadi: birinchi yo'l – qanoatbaxsh so'zlar, chorlovchi, ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida odat hosil qilinadi, malakalar vujudga keltiriladi, odamdagi g'ayrat, kasbga-intilish harakatga aylantiriladi"[3;188] - deb yozadi.

Professor B.To'xlievning e'tiroficha, ona tili va o'qish darslarida grammatik mavzuga doir til birliklari – atamalar va mavzuni o'zlashtirish uchun zarurat sezadigan

soʻzlar har bir darsda tayanch soʻz sifatida belgilab olinishi oʻquvchilarni soʻz maʼnolari bilan tanishtirishda muhim oʻrin tutadi [4;83].

T.U.Ziyadovaga koʻra, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining bilimlarini umumlashtiradigan darslarda uyadosh soʻzlarni topish orqali soʻz maʼnolarini bilib olishga doir mustaqil ishlardan foydalanish oʻquvchilarni izlanishga, fikrlashga undaydi[5;19].

Boshlangʻich sinflarda soʻzning fikr ifodasida nutqda tutgan oʻrnidan, gapda turli maʼno va vazifalarda qoʻllanishidan kelib chiqqan holda soʻz maʼnolarini tushuntirish usullari tanlanadi. Tajribalar soʻz maʼnosini tushuntirishda quyidagi usullardan foydalanish ijobiy samara berishini koʻrsatadi.

1. Soʻz ifodalagan narsa, belgi, harakatni koʻrsatish.
2. Predmet va uning belgisi-harakati ifodalangan rasmni koʻrsatish orqali ularni ogʻzaki va yozma tavsiflash, tasvirlash.
3. Soʻzni tarkibiy qismlarga ajratib tahlil qilish.
4. Sinonimlar tanlash.
5. Badiiy matnlar asosida soʻz maʼnolarini tushuntirish.
6. Antonimlar yordamida soʻz maʼnosini izohlash.
7. Shakli bir xil soʻzlar maʼnosini soʻz birikmasi tarkibida izohlash.

Soʻz maʼnosini izohlash suhbat jarayonida sheʼr, hikoya, ertak kabi turli janrdagi asarlar matnida uchragan maʼnosi tushunarsiz soʻzlar maʼnosini oʻqituvchining qayta-qayta izohlashi asarning emotsional taʼsirini va oʻquvchida asarni oʻqish va eshitishga boʻlgan qiziqishni susaytirishi mumkin. Chunki oʻquvchi badiiy matnlardagi barcha soʻzlarning maʼnosini yaxshi tushunmasa ham, matn mazmunini anglab etishi mumkinligi bois ularning maʼnosini qayta izohlashga hojat yoʻq. Oʻquvchilarni notanish soʻz maʼnolarini mustaqil anglab etish motivatsiyalarini ragʻbatlantirish orqali oʻzlaridan tashabbus chiqishlariga olib kelish maqsadga muvofiq.

Amaliyot ayrim hollarda oʻquvchilarning matndagi baʼzi soʻz birikmasi hatto yaxlit bir jumlaning ham maʼnosini tushunmay qolishi mumkinligini koʻrsatadi. Bunda

boshlang'ich sinf o'qituvchisi matn bilan ishlashni to'g'ri tashkil qilishi yaxshi samara beradi.

Boshlang'ich sinflarda yod oldirish usuli ularning lug'atini boyitishga xizmat qiladi. Buning uchun ko'proq darsliklardagi she'r, topishmoq, maqol, tez aytish, qo'shiqlarni yod oldirish, nasriy asarlardan parchalar yodlatish talab qilinadi. Mashg'ulotlarda yoddan yozuv diktanti olish, o'qish darslarida ifodali yod aytirish usuli o'quvchilarning so'zlarni eslab qolish va faol lug'atlariga olib kirish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. E'tirof etilayotgan ish turlari o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishga, o'qilgan asar mazmunini tushunishga, yozuvchining aytmoqchi bo'lgan fikrini anglashlariga yordam berishidan tashqari, ularda nutq madaniyatining shakllanishiga, lug'at zahirasi boyishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Ona tilidan o'quvchilarga uyadosh so'zlar guruhini tuzdirish ham so'z ma'nosini tushunishni ta'minlaydi. Uyadosh so'zlar ijodiy ishlarni tashkil etishda muhim zamin hisoblanadi, o'qituvchi "Polizda", "Bog'da", "Qushlarga g'amxo'rlik" kabi mavzularda "Kichik matn yarating" topshirig'ini berishi o'quvchilar lug'at boyligini uyadosh so'zlar hisobiga boyitishga xizmat qiladi.

Masalan, 2-sinf ona tili darsligida keltirilgan topishmoqlar matni yuzasidan uyushtiriladigan mustaqil ishlarda quyidagicha topishmoqlar asosida leksik tahlil tashkil etish mumkin:

1. Topishmoq matnidan uning javobini topishda yordam beradigan so'zlarni aniqlang va ma'nosini izohlang.
2. Topishmoq matnidan ma'nodoshi bor so'zlarni toping.
3. Topishmoq matnidagi so'zlarga qarama-qarshi ma'noli so'zlar toping.
4. Topishmoq matnidagi ko'chma ma'noli so'zlarni aniqlang va ma'nosini izohlang.

Leksik tahlildan so'ng so'z turkumlarining grammatik va orfografik xususiyatlari yuzasidan tahlil o'tkaziladi.

O'quvchilarning adabiy tilni egallashlari va nutqini boyitishda badiiy adabiyot namunalariga tayanish, matndagi so'zlarning ma'nosi, ma'nodosh so'zlar, qarama-qarshi ma'noli so'zlar, uyadosh so'zlar, ko'p ma'noli so'zlar, poetik ifodalar ustida ishlash, ularning uslubiy vazifasini aniqlatish, nutqda qo'llashga ehtiyojni yuzaga keltiradigan ta'lim metodlaridan foydalanish samarali usullardan sanaladi.

So'z ma'nosini o'rgatish metodlaridan biri ko'rgazmalilik metodidir. Unda rasm, predmet, jadval va kartochkalar orqali so'z ma'nosini tushuntirish, ayniqsa 1–2-sinflarda samarali hisoblanadi. Masalan, hayvonlar, meva-sabzavotlar yoki tabiat hodisalari rasmlari orqali yangi so'zlar o'rgatiladi. Shuningdek, izohlash metodida o'qituvchi yangi so'z ma'nosini sodda va aniq ta'rif orqali tushuntiradi. Bunda o'quvchilar yoshi va tajribasi hisobga olinadi. Izoh qisqa, ravshan va hayotiy misollarga boy bo'lishi lozim. Kontekst orqali tushuntirish usukida matn ichidagi notanish so'z ma'nosini gap mazmuniga tayanib aniqlash usuli. Bu usul o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, matnda: *Qushlar iliq o'lkalarga uchib ketdi*. Bu yerda "iliq" so'zi kontekst orqali "issiq" ma'nosida ekanligi anglashiladi. Lug'at bilan ishlashda boshlang'ich sinflarda sodda izohli lug'atlardan foydalanish o'quvchilarda mustaqil izlanish ko'nikmasini shakllantiradi. Lug'atdan so'z topish, uning ma'nosini o'qish va gap tuzish mashqlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari, interfaol metodlardan "Klaster", "Aqliy hujum", Rolli o'yinlar, So'z o'yinlari o'quvchilarni faol ishtirokga jalb etadi va so'z boyligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa shuki, boshlang'ich sinflarda so'z ma'nolarini o'rgatish nutq rivojining asosiy omili bo'lib, samarali metodlarni tanlash, ko'rgazmalilikka tayanish va interaktiv yondashuvni qo'llash o'quvchilarning leksik kompetentsiyasini rivojlantiradi. Boshlang'ich sinflarda so'z ma'nolarini o'rgatish jarayoni tizimli, izchil va bosqichma-bosqich tashkil etilganda o'quvchilarning leksik kompetentsiyasi samarali shakllanadi. Demak, leksik ishlarni epizodik emas, balki tizimli metodik jarayon sifatida tashkil etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги. Она тили ўқитиш дастури (1–4-синфлар). – Тошкент, 2021.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, –Т.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. –2- jild. – 608-b.
3. Абу Носир Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. –188-б.
4. Тўхлиев В., Шамсиева М., Зиёдова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. –Т.: Янги аср авлоди, 2006. –314 б.
5. Зиёдова Т.У. Ўқувчиларда мустақил матн яратиш кўникмаларини шакллантиришнинг илмий-методик асослари: Автореф. Пед.фан.ном. дисс. –Т.: 2011. –19 б.